

29

Fecha de presentación: julio, 2020
Fecha de aceptación: septiembre, 2020
Fecha de publicación: octubre, 2020

IMPACTO

DE LA COVID-19 EN EL TURISMO MUNDIAL

IMPACT OF COVID-19 ON WORLD TOURISM

Vladimir Vega Falcón¹

E-mail: ua.vladimirvega@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0140-4018>

Fernando Castro Sánchez¹

E-mail: ua.fernandocastro@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7072-6144>

Ariel José Romero Fernández¹

E-mail: ua.arielromero@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1464-2587>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Vega Falcón, V., Castro Sánchez, F., & Romero Fernández, A. J. (2020). Impacto de la Covid-19 en el turismo mundial. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(S1), 207-216.

RESUMEN

La pandemia de COVID-19 ha causado una interrupción sin precedentes al turismo internacional. Este artículo muestra el impacto de la COVID-19 en el turismo mundial, a través de una investigación observacional, retrospectiva, transversal y descriptiva, correspondiendo al nivel exploratorio, siendo un estudio cualitativo, fenomenológico y hermenéutico. Se establece una comparación de la COVID-19 con otras epidemias globales. Con el apoyo del Índice Covid19Tourism se evidencia una significativa reducción de la actividad turística, particularizándose en el tráfico aéreo de pasajeros y la actividad hotelera, enmarcándose la situación actual en un segundo nivel de contingencia. Los autores, además de mostrar los impactos de la pandemia al turismo, concluyen proponiendo una matriz DAFO vinculada al tema de estudio, aportando una sintética caracterización al problema abordado.

Palabras clave: Pandemia, COVID-19, turismo internacional, tráfico aéreo de pasajeros, matriz DAFO.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has caused an unprecedented disruption to international tourism. This article shows the impact of COVID-19 on world tourism, through observational, retrospective, cross-sectional and descriptive research, corresponding to the exploratory level, being a qualitative, phenomenological and hermeneutical study. A comparison of COVID-19 with other global epidemics is established. With the support of the Covid19Tourism Index, a significant reduction in tourist activity is evident, specializing in passenger air traffic and hotel activity, placing the current situation in a second level of contingency. The authors, in addition to showing the impacts of the pandemic on tourism, conclude by proposing a SWOT matrix linked to the study topic, providing a synthetic characterization of the problem addressed.

Keywords: Pandemic, COVID-19, international tourism, passenger air traffic, SWOT matrix.

INTRODUCCIÓN

La situación mundial que ocasiona la COVID-19, enfermedad infecciosa producida por el coronavirus SARS-CoV-2, exige a la Organización Mundial de la Salud (2020), a declarar el estado de pandemia el 11 de marzo de 2020.

La COVID-19 es una preocupación creciente de salud pública en todo el mundo, el cual se enfrenta a una crisis sanitaria vinculada con la crisis ecológica, pues la transmisión de un virus, posiblemente derivado de animales salvajes hacia los seres humanos, no es cosa nueva y las enfermedades provocadas en las últimas dos décadas por varios virus parecidos advierten de la gravedad de este problema, pero las medidas profilácticas tomadas no son suficientes.

El pulmonólogo Zhong Nanshan, distinguido por su descubrimiento del virus SARS en el año 2003 señala que *“la COVID-19 se transmite 1,5 veces más rápido que el SARS, dos veces más que el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y tres veces más que la influenza común”*. (RT, 2020)

En la Tabla 1 se muestra una síntesis comparativa de algunas de estas epidemias globales, donde se destaca el predominio de la COVID-19 en cuanto a casos y muertes, aunque simultáneamente resalta su baja tasa de letalidad.

Tabla 1. Comparativa de epidemias globales.

Enfermedad	Casos	Muertes	Tasa letalidad
COVID-19*	6.057.853	371.166	6%
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS)	8.437	813	10%
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS)	2.494	858	35%
Ébola	34.453	15.158	44%

*Datos hasta 1:55 pm CEST, 1 de junio de 2020.

El turismo ha enfrentado diversas crisis epidemiológicas en los últimos años, por ejemplo, el MERS (2012-2015); el virus H1N1 (Gripe porcina - 2009); y el SARS (2002-2003), destacándose este último por tener la mayor incidencia sobre el turismo internacional, hasta el surgimiento de la COVID-19.

Ante la pandemia de la COVID-19, los países emprenden masivamente a tomar medidas extremas de contención, entre las que resaltan la interrupción casi total del tráfico aéreo internacional (96% de los países) en un par

de meses y el cierre de sus fronteras (Menchero, 2020) (Tabla 2).

Tabla 2. Aumento de restricciones por regiones turísticas (febrero-abril 2020).

Regiones	5-10 febrero		9-16 marzo		24 marzo-6 abril		Global
	# Países	% Δ	# Países	% Δ	# Países	% Δ	% Δ
Asia y Pacífico	31	60%	36	44%	46	22%	100%
Américas	9	17%	15	19%	47	22%	92%
Europa	7	13%	12	15%	50	24%	93%
Oriente Medio	3	6%	9	11%	13	6%	100%
África	2	4%	9	11%	53	25%	100%
Mundo	52	100%	81	100%	209	100%	96%

Fuente: Menchero (2020).

La COVID-19 ha sido en los inicios del año 2020 el tema de mayor interés para la comunidad científica internacional, no solo desde la óptica de la epidemiología, sino desde una extensa escala de campos, entre los que se encuentra su impacto en el turismo, el cual está conformado por una amplia gama de fuerzas y factores, incluidos los exógenos que no tienen un vínculo directo con el sector turístico. Los desastres naturales y los eventos inesperados, como la COVID-19, son ejemplos importantes de factores determinantes, los cuales tienen profundos efectos en las personas y la sociedad, y como resultado tienen el potencial de afectar notablemente los flujos turísticos.

El principal desafío al que se enfrentan muchos investigadores es encontrar el justo balance entre conservar la salud de la población universal y reactivar la economía, en cuyo epicentro se encuentra el sector turístico. En este contexto, no podemos descartar que el virus SARS-CoV-2 podría continuar circulando durante largo tiempo, con varias oleadas, como ha ocurrido con otras pandemias, al menos hasta que exista una vacuna efectiva de aplicación generalizada.

La inmovilización de la actividad turística desde los inicios de la COVID-19 ha transformado el crecimiento de este sector en una situación de colapso. De acuerdo con Porras Olalla (2020), los resultados de la COVID-19 representan una indiscutible catástrofe para el turismo mundial, pero como aspecto positivo, se encuentra el reconocimiento de diversas autoridades del importante rol de

este sector en la economía, pues su recuperación es vital en el rescate de las pérdidas de puestos de trabajo y de las bajas de afiliados a la seguridad social.

Yang, Zhang & Chen (2020), refieren que el cierre de fronteras representa una de las medidas más decisivas que utilizan los países para combatir la COVID-19, pero su aplicación restringe la tendencia internacional encaminada a facilitar el flujo internacional de personas, registrada en diversos acuerdos internacionales, como, por ejemplo, el área que abarca a 26 países europeos que derogaron los controles fronterizos en las fronteras comunes (espacio de Schengen). Por todo lo antes expuesto, el problema que aborda el presente estudio es: ¿Qué impacto ha tenido la COVID-19 en el turismo mundial?

Se vienen realizando varios intentos para reactivar el turismo en todas sus manifestaciones y el presente estudio ponen en evidencia varios de ellos. A la luz de los recientes acontecimientos relacionados con la COVID-19, resulta muy difícil ignorar su impacto en el sector turístico, por ello, existe una necesidad urgente de abordar este tema de investigación.

Hasta la fecha se ha publicado una cantidad considerable de literatura sobre el impacto de la COVID-19 en el turismo, pero es insuficiente la reflejada en artículos científicos de revistas, pues la mayoría pertenece a opiniones y elementos manifestados en sitios web, por lo que tales exposiciones son insuficientes, requiriéndose de más estudios científicos con toda su profundidad metodológica.

En este contexto, el objetivo del presente estudio es mostrar el impacto de la COVID-19 en el turismo mundial, para lo cual los autores consideran las implicaciones en diversas subdivisiones de este sector.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló una investigación observacional, retrospectiva, transversal y descriptiva, enfocada a la búsqueda de las características del impacto de la COVID-19 en el turismo mundial, correspondiendo al nivel de investigación exploratorio, al ser un estudio fenomenológico y hermenéutico, tratándose de una investigación cualitativa, en la cual las estadísticas mostradas fueron creadas por otros autores y recogidas en el contexto de la revisión bibliográfica efectuada.

Dada la naturaleza exploratoria e interpretativa del estudio, los autores utilizaron un enfoque holístico, integrando fuentes primarias provenientes de múltiples bibliografías, resaltando importantes sitios web vinculados al tema: Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización

Mundial del Turismo (OMT), así como de una amplia y variada revisión de materiales bibliográficos, incluyendo las bases de datos de Google Scholar, Scopus y Crossref, sin límites temporales, regionales, ni de formato de los materiales consultados.

El estudio parte de una descripción general del impacto de la COVID-19 en el turismo mundial, para luego particularizar en los casos del tráfico aéreo de pasajeros y la actividad hotelera, dentro de este sector, a través de un diseño de investigación documental de carácter monográfico, utilizando la técnica del análisis documental.

Los autores se apoyan en el Índice Covid19Tourism (Yang, 2020) para analizar el nivel de depresión de la actividad turística, el cual posibilita medir el grado de recuperación en contraste con el "tiempo normal" sin la presencia de la COVID-19. Un valor de 100 muestra la recuperación al nivel normal (valor correspondiente en 2019, ajustado por el cambio interanual en enero 2020). Los datos de los turistas son tomados de las informaciones oficiales de la Organización Mundial del Turismo. El mismo incluye cinco subíndices para generar el valor diario de cada país:

1. Índice de Pandemia (Mide la situación de la pandemia basado en nuevos casos COVID-19 por millón de turistas entrantes). La fuente de este subíndice es el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades y Control;
2. Índice de Interés (Mide el interés online de búsquedas de potenciales turistas). La fuente de este subíndice es el volumen del índice de búsqueda en línea, a través de Google Trends;
3. Índice de Movilidad (Mide el nivel de movilidad en lugares relacionados con el turismo, como parques nacionales, parques de atracciones y conexiones de transporte). La fuente de este subíndice es la búsqueda a través de Google Mobility Tracker;
4. Índice de Aviación (Mide el vuelo aéreo, expresado como el volumen de salida en los mayores aeropuertos internacionales de cada país). La fuente de este subíndice es la base de datos de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI);
5. Índice de Hotel (Mide el nivel de rendimiento hotelero de los mayores hoteles y cadenas hoteleras de cada país). La fuente de este subíndice es el informe de Smith Travel Research LLC (STR, LLC) como herramienta de evaluación comparativa del rendimiento de un hotel con un conjunto de hoteles similares.

Finalmente, los autores resumen los aspectos más significativos del impacto de la COVID-19 en el turismo, apoyándose en una Matriz FODA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Antes de mostrar los resultados particulares del impacto de la COVID-19 en diversas subdivisiones de la actividad turística, se expone el resultado del Índice Covid19 Tourism, con sus cinco subíndices (Tabla 3). En la misma se muestra las cifras universales conjuntamente con las de los cuatro principales destinos del mundo: Francia, España, EE.UU. y China.

Tabla 3. Índice Covid19Tourism.

Índice*	Mundial	Francia	España	EE. UU	China
Índice Covid-19Tourism	18,05	10,71	7,94	25,87	45,39
Subíndices*					
1. Índice de Pandemia	65,81	69,71	59,60	24,38	100,00
2. Índice de Interés	65,07	85,04	100,00	71,95	100,00
3. Índice de Movilidad	65,11	66,61	50,42	81,56	**
4. Índice de Aviación	20,15	4,02	2,24	23,68	15,44
5. Índice de Hotel	18,81	4,38	3,75	30,01	60,59

Fuente: Yang (2020).

La Figura 1 muestra la evolución del Índice Covid19Tourism desde el 1 de febrero hasta el 29 de marzo de 2020.

Figura 1. Evolución del Índice Covid19Tourism.

Fuente: Yang (2020).

La Figura 2 muestra el porcentaje de cambios mensuales del arribo de turistas internacionales desde enero 2019 hasta marzo 2020, incluyendo las proyecciones para abril 2020. Por su parte, la Figura 3 expone el arribo mundial de turistas internacionales por meses (Millones) desde el año 2017 hasta el primer trimestre del año 2020.

Figura 2. Porcentaje de cambios mensuales del arribo de turistas internacionales.

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2020).

Figura 3. Arribo mundial de turistas internacionales por meses (Millones).

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2020).

Como muestra la Tabla 4 la Organización Mundial del Turismo percibe tres escenarios posibles para la recuperación del turismo, basándose en datos turísticos disponibles para enero-marzo 2020 y otras informaciones relacionadas como el cierre de todas las fronteras nacionales

a fines de abril 2020, aunque todavía en un contexto de alta incertidumbre.

Tabla 4. Escenarios posibles para la recuperación del turismo.

Escenarios	Restricciones de viaje
1	Las fronteras nacionales se abren a principios de julio 2020
2	Las fronteras nacionales se abren a principios de septiembre 2020
3	Las fronteras nacionales se abren a principios de diciembre 2020

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2020).

Un estudio de Harris (2020), expone el Índice de Informe de Amenazas Situacionales del Grupo de Tendencias Macro de la consultora Bain & Company (SITREP), el cual evalúa el efecto del brote de COVID-19 en los negocios globales (Tabla 5). Es una evaluación basada en información cuantitativa y cualitativa en tres clases de datos:

Científico / epidemiológico: información sobre las características de virulencia y transmisividad de la COVID-19 que proporciona datos objetivos sobre cómo se puede propagar el virus.

Económico: información sobre los efectos directos e indirectos de la epidemia en el comportamiento de los consumidores y las empresas, incluido el potencial de interrupciones en la cadena de suministro.

Social: información sobre acciones gubernamentales y reacciones públicas, incluyendo distanciamiento social y cuarentenas.

Tabla 5. Índice del Informe de Amenazas Situacionales de Bain (SITREP).

Macro condiciones		Nivel de plan de contingencia
10	Condiciones severas de recesión mundial que duran un periodo prolongado	Contingencia de tercer nivel procedimientos activados
9	Fallas comerciales en cascada generalizadas inminentes o continuas	Contingencia de segundo nivel procedimientos activados
8	El riesgo de solvencia se extiende ampliamente a través de las economías	
7	Impactos económicos severos de múltiples partes en múltiples mercados	

6	Los mercados y el público en múltiples naciones importantes reaccionan fuertemente	Contingencia de primer nivel procedimientos activados
5	Transmisión sostenida probable en múltiples naciones	
4	Transmisión sostenida que ocurre en múltiples áreas en el país de origen.	Monitoreo situacional diario
3	Casos esporádicos que aparecen fuera de la región de origen.	
2	Epidemia a gran escala en una sola región.	Operaciones completamente normales
1	Contagio identificado, origen local, poca información conocida	
0	La amenaza es insignificante o ha pasado	

Fuente: Harris (2020).

Según SITREP, el 02/06/2020, el nivel de plan de contingencia correspondiente es de 7, o sea, contingencia de segundo nivel, cuya macro-condición asociada es de impactos económicos severos de múltiples partes en múltiples mercados

En la etapa de pre-pandemia, se apreciaba un crecimiento de los visados electrónicos y los visados a la llegada, mientras se reducían los visados tradicionales. El porcentaje de la población mundial que requería visado tradicional disminuyó del 75% en el año 1980 hasta el 53% en el año 2018 (Organización Mundial del Turismo, 2019), lo cual favorecía el tráfico aéreo de pasajeros, pero la situación cambió abruptamente con la COVID-19.

Algunos autores se han interesado principalmente en el impacto de la COVID-19 en el tráfico aéreo de pasajeros. Por ejemplo, Iacus, et al. (2020), señalan que en el primer trimestre del año 2020 el impacto del tráfico aéreo de pasajeros se refleja en pérdidas que podrían haber reducido negativamente el PIB mundial entre un 0,02% a 0,12% y, en el peor de los escenarios, a fines del mismo año la pérdida podría fluctuar entre 1,41 y 1,67%, además de ocasionar pérdidas de empleo que podrían alcanzar valores entre 25 y 30 millones.

El impacto directo recae sobre los empleos vinculados directamente a las aerolíneas, los aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea, entre los que se pueden señalar las actividades asociadas al check-in, servicios de manipulación de equipajes, ventas minoristas en los aeropuertos, servicios de carga y restauración. Incluyéndose, además, trabajos afines con el sector manufacturero (empresas que fabrican aviones, motores y

otras otros componentes tecnológicos trascendentales). Mientras el impacto indirecto se asocia al empleo y la actividad económica generada por los proveedores a la industria de la aviación: proveedores de combustible de aviación, entre otros.

La utilización de los visados es un elemento importante en el turismo internacional, pues además de suponer control de la demanda y seguridad, aporta ingresos por la aplicación de las tasas turísticas. La COVID-19 ha traído consigo que diversos países vuelvan a imponer visados, como, por ejemplo, Irán, Bangladesh, Myanmar, Laos, Bután, y Malawi.

Lo anterior se contraponen al hecho de que alrededor del año 1980, el 75% de la población mundial requería un visado para viajar, mientras que en el 2019 esta cifra disminuyó hasta el 53% (Organización Mundial del Turismo, 2019). Sin dudas, la COVID-19 ha hecho retroceder en este indicador.

Latam Airlines, la principal operadora de Latinoamérica, y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos declaró su bancarrota ante el Tribunal de Quiebras de Nueva York. De acuerdo con Ocampo (2020), hay grandes posibilidades de que el tráfico aéreo de pasajeros tarde de tres a cuatro años para recuperar los niveles de actividad anteriores a la Covid-19, considerando además que Emirates, una de las principales aerolíneas afectadas por la pandemia, será una de las que más demorará en recuperar sus niveles de actividad.

Mientras la crisis de la COVID-19 se expande, los grupos hoteleros internacionales encuentran alternativas para apoyar a su personal, a las comunidades colindantes y a los empleados de la salud. Un ejemplo de ello es el grupo Hilton, poseedor de más de 4.700 hoteles y propiedades de tiempo compartido, administrados, franquiciados y arrendados, en 104 países y territorios, incluyendo más de 775.000 habitaciones (Hahn, 2020b).

Según Hahn (2020a), la crisis de COVID-19 afectó significativamente a Marriott, la mayor cadena hotelera del mundo (poseedora de más de 7.000 propiedades bajo 30 marcas líderes en 131 países y territorios), en la que el RevPAR (ingresos por habitación disponible) disminuyó un 24,7% en la zona Asia-Pacífico hasta febrero 2020. Particularmente en China, se redujo un 52,1%.

La demanda hotelera se redujo ampliamente motivado por el temor a los viajes y a las prohibiciones internacionales. Particularmente en América del Norte y Europa, los niveles de ocupación se hundieron por debajo del 25%, cuando se encontraban en el 70% en igual fecha del 2019.

No obstante, hay razones para tener confianza, pues en China, los empleados retornan a sus lugares de trabajo y de los 90 hoteles Marriott que se cerraron transitoriamente, dos tercios ya han abierto nuevamente sus puertas.

El estudio de O'Higgins (2020), señala que mientras disminuye las restricciones en países europeos como Italia, España, Dinamarca y Austria, la actividad hotelera sigue de cerca los sucesos vinculados a la COVID-19 y las posibles implicaciones vinculadas a la reapertura de instalaciones y locales, pero paralelamente muchos proyectos siguen en espera y diversas aperturas y proyectos de nuevas construcciones han sido aplazadas.

La COVID-19 representa una crisis que evoluciona velozmente, por lo que resulta muy difícil estimar con precisión su impacto en el turismo internacional, sobre todo porque no se conoce cuándo finalizará esta pandemia.

La importancia del turismo en la economía mundial es indiscutible, siendo la tercera mayor categoría de exportaciones del mundo, solo superada por los productos químicos y los combustibles (Organización Mundial del Turismo, 2019).

El turismo ha salido airoso de diversas crisis epidemiológicas en el siglo XXI, como por ejemplos: SARS (2003), H1N1 (2009) y MERS (2012-2015), no sin tener que lamentar cuantiosas pérdidas, pero ahora la COVID-19 parece ser un nuevo reto difícil de enfrentar, pero no imposible, sobre todo con las experiencias precedentes y los avances de las ciencias médicas y las TICs. Además, existe una mayor conciencia y una mejor toma de decisiones respecto a la necesidad de la coordinación internacional entre salud y turismo, particularmente en el progreso de los protocolos correspondientes, así como la comunicación y las medidas referentes a los viajes internacionales.

En general, los estudios citados resaltan el fuerte impacto de la COVID-19 en el turismo mundial, pero teniendo en cuenta el historial de éste, enfrentando crisis sanitarias y económicas que evidencian su resiliencia, muestra de lo cual es que el período promedio de recuperación se ha reducido desde los 26 meses hasta los 19 meses, en el lapso de tiempo comprendido entre los años 2001 y 2018, se puede coincidir entonces con seguir reduciendo este período, que según World Travel & Tourism Council (2020), podría llegar a los 10 meses, criterio con el que concuerdan los autores del presente estudio, a pesar de que autores como Navarro, et al. (2020), vaticinan favorablemente una rápida recuperación aproximadamente para el tercer trimestre del 2020, mientras otros pronósticos más pesimistas se refieren al año 2021, como la fecha de la reanudación del sector turístico.

La Tabla 3 presenta con fecha 23 de mayo de 2020 el Índice Covid19Tourism con un deprimido valor universal de 18,05, resaltando el caso de España (7,94) y Francia (10,71), países mucho más deprimidos que EE. UU (25,87) y China (45,39), en el primer caso por tomar medidas menos estrictas y en el segundo por tener una rápida recuperación.

Respecto al Índice de Pandemia mundial (65,81), muestra los nuevos casos COVID-19 por millón de turistas entrantes y mientras Francia (69,71) y España (59,60) se encuentran dentro de la media mundial, EE. UU solo tiene 24,38 y China 100,0. Estas diferencias manifiestan las marcadas diferencias según la zona geográfica, pues los dos países europeos tienen cifras similares.

En relación con el Índice de Interés mundial (65,07), se evidencia aproximadamente una reducción de un tercio de las búsquedas de potenciales turistas online, siendo significativos los valores de 100,00 de España y China. Evidentemente, las mayores depresiones corresponden a países menos atractivos y que además tienen menos ciudadanos dispersos por el mundo tratando de regresar a casa.

La Tabla 3 también proporciona los datos del Índice de Movilidad universal (65,11) reflejando el nivel de movilidad en lugares vinculados al turismo, con destaque para EE. UU (81,56), estando los otros países dentro de la media y no contándose con la cifra de China. En el caso estadounidense, incide notablemente el tener medidas menos severas.

Igualmente se expone el Índice de Aviación mundial (20,15) afectado muy severamente dada la depresión del volumen de salida en los principales aeropuertos internacionales nacionales, con cifras alarmante para Francia (4,02) y España (2,24), casi reflejando un nivel de cierre total. EE. UU y China se comportan similar a la media universal.

Finalmente, el Índice de Hotel mundial (18,81) refleja una impresionante baja del rendimiento hotelero, golpeado fuertemente en Francia (4,38) y España (3,75) y menos en EE. UU (30,01) y China (60,59).

En resumen, la Tabla 3 expone una impresionante baja turística, agudizada fundamentalmente en las dos potencias europeas, en lo que influye que en la fecha de medición de este estudio, Francia y España se encontraban en el vértice de la pandemia, mientras China estaba en franca recuperación y EE. UU todavía no había llegado a su vértice.

Como se muestra en la Figura 1, del 1 de febrero al 29 de abril el Índice Covid19Tourism, muestra un declive

desde 93,9 hasta 18,1 lo cual manifiesta el colapso turístico, siendo su peor momento el 10 de abril con 13,7. Al cierre del presente estudio, se percibe una tendencia a la recuperación, pero todavía alejada al 50% de actividad universalmente.

La Figura 2 evidencia claramente la precipitada caída de los cambios mensuales del arribo de turistas internacionales, interrumpiendo una larga cadena de incrementos interrumpidos en febrero 2020 (-9%) y más abrupta aún en marzo 2020 (-57%) y su proyección en abril (-57%). Conjuntamente con la Figura 3 son expresiones gráficas contundentes para evidenciar la depresión turística. En este último caso, la abrupta disminución del arribo mundial de turistas internacionales por meses, luego de incrementos notables en el período 2017-2019).

Los tres escenarios expuestos en la Tabla 4 reflejan tres ritmos graduales de normalización en los descensos mensuales en llegadas, los cuales comienzan a retroceder en esos meses respectivos del 2020 (julio-septiembre-diciembre) y no hay una duración significativa o duradera del empeoramiento de la pandemia que afecte las condiciones de viaje después de dichas fechas. Los tres escenarios consideran disminuciones en las llegadas hasta diciembre de 2020, aunque en diferentes grados. Los autores de este estudio consideran que el segundo escenario (inicios de septiembre 2020) es el más probable, sin descartar la existencia de una nueva ola de la pandemia que afecte estos pronósticos.

Respecto a la Tabla 5, cabe precisar que SITREP se eleva de 4 a 5 el 25 de febrero de 2020, a partir del pronóstico de que COVID-19 se convertiría en una epidemia a gran escala en los Estados Unidos y provocaría graves trastornos en la vida cotidiana. Posteriormente alcanza el nivel 6 el 12 de marzo de 2020, cuando se incrementaron las empresas europeas y estadounidenses que anunciaron medidas para combatir la propagación de la COVID-19 y muchos grandes empleadores asumieron el trabajo desde el hogar, además de que muchos eventos públicos destacados fueron cancelados en los EE. UU. y Europa. El otro factor crítico en nuestra decisión fue la aparente insensibilidad de los mercados financieros de EE. UU. a las considerables intervenciones de emergencia de la Reserva Federal.

El nivel 7 viene dado porque partir del 2 de junio de 2020, hubo más de 6,3 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo, con más de 375,000 muertes, destacándose negativamente la situación de Estados Unidos, con 1,8 millones de casos y más de 105,000 muertes, así como más de 40 millones de reclamos de desempleo desde que comenzó la crisis.

Sin dudas, SITREP facilita la evaluación de las políticas de contingencia comercial a lo largo de sus escalas, desde operaciones normales (nivel 0) hasta recesión global severa con interrupciones operativas a escala global (nivel 10).

Los resultados de este estudio sugieren que la gestión del tráfico aéreo de pasajeros ha impedido que la COVID-19 se siga propagando y un ejemplo de ello lo pone de manifiesto Penchyna Grub (2020), al señalar que *“el dato de que Air France/KLM hayan decidido dejar de utilizar el Airbus 380 –el avión de mayor capacidad– es un signo inequívoco de lo que viene”*.

El cierre de las fronteras ha representado una de las medidas más efectivas utilizadas por la mayoría de los países frente a la COVID-19 (Yang, et al., 2020), pero a pesar de ello. La industria aérea ha sufrido grandes afectaciones económica, que según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) las aerolíneas podrían sufrir pérdidas valoradas en 113.000 millones de dólares. Diversas compañías como la británica Jet2.com han decidido reanudar sus programas de vuelos para el segundo semestre del 2020, a nivel global.

La actividad hotelera debe enfrentar la COVID-19 con diversas medidas de seguridad que les brinden confianza a los clientes, entre las que se pueden citar los controles sanitarios a la llegada de los huéspedes; el uso de dispensadores de desinfectantes en las habitaciones; la sustitución de los bufets por cestas de alimentos personalizadas; reducción del aprovechamiento de la capacidad de los restaurantes, bares y otras áreas colectivas, entre otras.

En general, estos estudios resaltan el fuerte impacto de la COVID-19 en el turismo mundial, en un contexto de incertidumbre sobre los escenarios futuros respecto a la evolución de la pandemia, la cual aún está lejos de solucionarse, al menos hasta que aparezca una vacuna efectiva al alcance de toda la población mundial.

No obstante, se debe tener la esperanza de que las actividades de construcción y preapertura turística puedan desarrollarse escalonadamente para bien de la economía mundial y del turismo en particular, el cual ha registrado una expansión constante a lo largo de su historia, a pesar de algunas sacudidas ocasionales, lo que demuestra su fortaleza y resiliencia, que equilibrada con la adaptabilidad y la predicción serán las que marcarán las pautas de las empresas líderes.

Se ha evidenciado la necesidad de una transformación del sistema turístico, con mayor apoyo de tecnologías como los tours virtuales; Internet de las Cosas; Blockchain; Big

Data; robotización; tecnología móvil; redes 5G y Realidad Aumentada (combinación entre la realidad y la superposición sobre ella de elementos digitales); Tecnologías innovadoras de desinfección; Asistentes de voz; entre otras, que representan alternativas para situaciones como la aquí estudiada y requerirán una mirada más seria por parte de la comunidad científica y empresarial.

Sin duda, estos hallazgos se analizarán mucho y es una realidad que el turismo puede contribuir negativamente a la dispersión del SARS-CoV-2, pero hay algunas conclusiones y reflexiones confiables, de inmediato, para enfrentar los embates de la COVID-19 al turismo internacional. Por ello, los autores presentan en la Tabla 6 una síntesis en forma de Matriz DAFO, para reflejar las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que deja este impacto de la COVID-19 en el turismo mundial.

Tabla 6. Matriz DAFO del impacto de la COVID-19 en el turismo mundial.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Incremento de habilidades de los empleados respecto al teletrabajo, mejorando su formación online y reforzando sus competencias profesionales para enfrentar la etapa post-pandemia.	La mayoría de los países y de negocios turísticos han evidenciado no tener previstos planes de contingencia efectivos para enfrentar pandemias como la COVID-19.
Mayor conciencia sobre la necesidad de integración del mercado turístico (hospedaje, transporte, ventas, logística, A+B), así como de la necesidad de brindar mayor seguridad sanitaria	Inseguridad sanitaria de los potenciales clientes quienes perciben los viajes, alojamientos y alimentación fuera de casa como un riesgo.
Capacidad de recuperación del turismo, probada en crisis anteriores, a pesar de las diferencias de esta pandemia	Interrupción significativa en el tráfico aéreo de pasajeros, con quiebra de varias aerolíneas
El turismo interno puede ser la base para la posterior recuperación del turismo internacional	Bajos niveles de demanda en la post-pandemia motivado por el distanciamiento social.
Contar con experiencias en protocolos de seguridad e higiene, aunque deben ser adaptados al nuevo contexto de la COVID-19	Bajos presupuestos para reiniciar las operaciones turísticas
Disponibilidad de medios técnicos superiores al existente en pandemias anteriores para gestionar sus procesos	
Mayor conciencia de los dueños y directivos respecto a la protección a sus empleados y clientes	

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Rediseñar el modelo de negocio bajo la óptica de la COVID-19 y otras pandemias futuras	Crisis económica, tanto mundial como de los clientes potenciales
Existencia de herramientas de gestión que pueden potenciar la innovación, y procesamiento de datos	Incertidumbre con la duración de la pandemia
Existencia de segmentos orientados a la sostenibilidad (turismo rural, turismo de salud, turismo de naturaleza)	Transcendencia de las restricciones nacionales e internacionales de los viajes
Fases reapertura iniciadas por diversos países y negocios, antes de lo previsto	Incertidumbre sobre la "nueva normalidad" en el contexto turístico
Deseos de clientes potenciales de disfrutar del turismo luego de una larga cuarentena	Impacto negativo de las "fake news" en el ámbito turístico
Existencia de stakeholders dispuestos a colaborar con la rápida recuperación del turismo, incluyendo a gobiernos e instituciones del sector turístico	Temor a los portadores de la COVID-19 o a los turistas de territorios en crisis por la pandemia
Mayor cultura del riesgo en términos biológicos y poblacionales	Poca capacidad de los negocios turísticos para mitigar el riesgo de la COVID-19 en la comunidad donde viven sus empleados
Los servicios médicos desempeñan un rol más relevante para los clientes por lo que puede insertarse dentro de los servicios ofertados en algunos negocios	Cascada de retos operativos ante interrupciones causadas por la logística o dificultades en conexiones a Internet o a centros de llamadas
Reestructurar el negocio para un futuro diferente	Riesgo de agudización de la pandemia por indisciplinas sociales, mutaciones del virus u otras causas
Incremento en la demanda de servicios virtuales	Desconocimiento sobre la evolución de la COVID-19

Al respecto de estas consideraciones en formato DAFO, en un análisis similar (Organización Mundial del Turismo, 2020) identifica elementos de esta matriz, coincidiendo en diversos aspectos con el nuestro, el cual resulta más amplio incorporando otros elementos y reorientando algunos de la Organización Mundial del Turismo, por ejemplo, el apoyo gubernamental e institucional al sector, lo exponemos como una oportunidad por su carácter externo y no como una fortaleza.

Se sugiere un estudio adicional con más enfoque en hacia actividades turísticas como las relacionadas con cruces, restaurantes y bares, discotecas, agencias de viajes, entre otras.

Como limitaciones del estudio, puede señalarse que no fue tarea del mismo adentrarse en el nivel descriptivo, lo cual hubiese permitido describir el fenómeno social abordado, con el auxilio de herramientas estadísticas, lo cual los autores dejan pendiente para la continuidad de esta investigación en el corto plazo, debiendo ampliarse a otras esferas del sector turístico.

CONCLUSIONES

La presente investigación explora el impacto de la COVID-19 en el turismo mundial, proporcionando una oportunidad para avanzar en la comprensión de esta temática.

Se evidencia una notable reducción de la actividad turística universal, particularizándose en el tráfico aéreo de pasajeros y en la actividad hotelera, enmarcándose la situación actual en un segundo nivel de contingencia y proyectándose la apertura de las fronteras nacionales para principios de septiembre 2020

Los autores, además de mostrar los impactos, proponen una matriz DAFO vinculada al tema de estudio, aportando una sintética caracterización al problema abordado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hahn, J. (2020a). Impacto de COVID-19: Cómo responde Marriott Internacional [informe de construcción]. <https://tophotel.news/covid-19-impact-roundup-how-hilton-is-setting-a-positive-example/?lang=es>
- Hahn, J. (2020b). Impacto del COVID-19: El ejemplo positivo de Hilton. <https://tophotel.news/covid-19-impact-roundup-how-marriott-international-has-responded-construction-report/?lang=es>
- Harris, K. (2020). Tracking the Global Impact of the Coronavirus Outbreak. <https://www.bain.com/insights/tracking-the-global-impact-of-the-coronavirus-outbreak-snap-chart/#sitrep>
- Iacus, S. M., Natale, F., Santamaria, C., Spyrtos, S., & Vespe, M. (2020). Estimating and projecting air passenger traffic during the COVID-19 coronavirus outbreak and its socio-economic impact. *Safety Science*, 129, 1-11.
- Navarro, E. et al. (2020). Propuesta de reflexión desde el turismo frente al COVID-19: Incertidumbre, impacto y recuperación. Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística.

- Ocampo, R. (2020). Aviation sector faces major headwinds, long road to recovery. <https://www.ttgasia.com/2020/05/22/aviation-sector-faces-major-headwinds-long-road-to-recovery/>
- O'Higgins, S. (2020). TOPHOTELNEWS covid19 live blog: ek estado de los proyectos hoteleros en Europa. <https://tophotel.news/tophotelnews-covid19-live-blog-roundup-hotel-projects-status-in-europe/?lang=es>
- Organización Mundial de la Salud. (2020). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. OMS. https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjwztL-2BRATEiwAvnALcmMO61JNAFrwbeXcuMgv2Sr0Rp0S8hvAlVXBgsm06VVarDMTclvdvBoCH-DAQAvD_BwE
- Organización Mundial del Turismo. (2019). Panorama del turismo internacional (Edición 2019). OMT. <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237>
- Organización Mundial del Turismo. (2020). Barómetro OMT del turismo mundial. UNWTO, 18(2). <https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347>
- Penchyna Grub, D. (2020). Covid: acelerador de cambios. Diario La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/2020/05/25/opinion/016a1pol>
- Porrás Olalla, G. (2020). COVID-19: Un único aspecto positivo para el turismo. https://www.hosteltur.com/comunidad/003987_covid-19-un-unico-aspecto-positivo-para-el-turismo.html
- RT. (2020). Un famoso científico chino revela una característica "inesperada" del covid-19 y duda que la inmunidad de grupo llegue pronto. <https://actualidad.rt.com/actualidad/352642-cientifico-chino-caracteristica-covid19-inmunidad-grupo>
- World Travel & Tourism Council. (2020). Chinese and Asian tourists must not be stigmatised because of coronavirus. WTTC. <https://wttc.org/News-Article/Chinese-and-Asian-tourists-must-not-be-stigmatised-because-of-the-coronavirus-says-WTTC>
- Yang, Y. (2020). Covid 19 Tourism Index. <https://experience.arcgis.com/experience/6e1ccb1ee1bb4469871898646aa62f54>
- Yang, Y., Zhang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious disease outbreak. *Annals of Tourism Research*. *Annals of Tourism Research*.